

**MODULLI-KOMPETENTLI YONDASHUV BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY-
PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH OMILI SIFATIDA**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6508780>

SH.N.Muslimov

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti v/b, p.f.f.d (PhD)

CH.S.Lutfullaeva

*QarDUning Pedagogika instituti Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
mutaxassisligi 1-kurs magistranti*

Annotatsiya *Mazkur maqolada modulli-kompetentli yondashuv bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish omili sifatleri keng yoritib berilgan*

Аннотация *В данной статье подробно освещены качества модульно-компетентного подхода как фактора совершенствования профессионально-педагогической подготовки будущих учителей*

Kompetentli yondashuvi kasbiy-pedagogik tayyorgarlikni shakllashtirishning asoslaridan biri deb hisoblanadi. Bugungi kunda kasbiy-pedagogik tayyorgarlik sifatini aynan bo'lajak mutaxassisning kasbiy-pedagogik kompetentligini shakllantirish mumkin, bunga ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion talim texnologiyalarni joriy etish orqali erishish mumkin. Shunday texnologiyalardan biri modulli ta'lim texnologiyasidir. Kasbiy-pedagogik jarayonida ta'limga modullikompetentli yondashuv ta'lim jarayonida shakllantirilishi va rivojlantirilishi zarur bo'lgan tayanch, umukasbiy, kasbiy va maxsus kompetensiyalar kompleksini loyihalashtirish va amalga oshirish imkonini beradi.

Kasbiy-pedagogik tayyorgarlik jarayonida ta'limning nazariy, amaliy va ijtimoiy jihatlarini birlashtirish orqali ta'lim jarayonida qator yangi imkoniyatlar hosil bo'ladi, modulli-kompetentli yondashuv asosidagi ta'limni amalga oshirish uchun qo'shimcha didaktik shart-sharoitlar yaratiladi, ya'ni:

- Bilimlarning tizimliliigi va fanlararo integratsiyasi ta'minlanadi;
- Ta'lim mazmunining dinamik ravishda kengayib borishiga imkon yaratiladi;
- Ishlab chiqarish texnologiyalariga mos ravishda mutaxassislarining faoliyat yuritish rejalarini tuzish imkoniyatlari paydo bo'ladi;
- Funksional vazifalari va majburiyatlari bilan tanishtiriladi;
- Harakatlar va bajariladigan ishlarni amalga oshirishning yo'llari ko'rsatiladi;
- Bo'lajak mutaxassislarining lavozimga oid va shaxsiy manfaatlari hisobga olinadi.

Oliy kasbiy ta'limda modullikompetentli yondashuv asosidagi o'quv jarayoni shunday tashkil etiladiki, bunda ta'limning maqsadi sifatida ta'lim oluvchining kasbiy

kompetensiyalarining yig'indisi, unga erishish vositasi sifatida esa kasbiy ta'limning mazmunini va tuzilmasini modulli tarzda qurish hisoblanadi.

Modul ta'lim dasturining muayyan kasbiy kompetensiyani yoki kometensiyalar guruhini shakllantirishga qaratilgan mustaqil birligi hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, modul – ta'lim dasturining bir yoki bir nechta kompetensiyani shakllantiruvchi tugallangan birligi hisoblanadi hamda ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarining nazorati bilan yakunlanadi. Demak, modulli ta'lim dasturi muayyan kompetensiyalarni egallashga qaratilgan bo'lib, ma'lum ketmaketlikda joylashgan modullarning yig'indisidan iborat.

Bunda kompetensiya tushunchasi *bilish va tushunish* (nazariy bilim va tushunchalarga egalik, o'rganish va tushunish qobiliyati), *qanday harakat qilishni bilish* (bilimlarni amaliy va tezkor ravishda muayyan vaziyatlarda qo'llay olish), *qanday bo'lishni bilish* (qadriyatlarni bilish va jamiyatda o'z o'rnini topish)ni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib ifodalanadigan bo'lsa, kompetentlik sub'ektning kognitiv, motivatsion, qadriyatlarga oid va amaliy jihatlarni birlashtirgan integrativ xususiyati bo'lib, kasbiy-pedagogik tayyorgarlikni oshirish, kasbiy-grafik kompetensiyalarni shakllantirish, ishlab chiqarish, muxandislik grafikasi, yani konstruktorlik-texnologik, loyihalash sohasida muvaffaqiyatli amaliy vazifalarni bajarishida, mustaqil harakat qila olishida ko'rinadi.

Talabalar tomonidan modullarni o'rganishda o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlari mavjud bo'ladi. Har bir modul uchun auditoriya yuklamasi, talabalarning mustaqil ishlari, kurs ishlari, joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar, shuningdek, amaliyotlar, talabalarning ilmiytadqiqot ishlari, bitiruv malakaviy ishning boblarini yozish va hokazolar taqsimlangan bo'ladi. Shu tarzda muayyan darajani berish uchun rasmiy ravishda tan olinadigan, modullarning yig'indisidan iborat bo'lgan ta'lim dasturi shakllantiriladi.

Oliy kasbiy ta'limda modullikompetentli yondashuv asosida ta'lim dasturlari mazmunini loyihalashtirish texnologiyasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

1) ish beruvchilar bilan hamkorlikda muayyan ta'lim yo'nalishi bo'yicha tayyorlanadigan mutaxassisning asosiy funksiyalari ro'yxati belgilab olinadi;

2) belgilangan funksiyalarni amalga oshirish uchun zarur va yetarli bo'lgan maxsus kasbiy kompetensiyalarning to'plami aniqlanadi;

3) nazariy bilimlariga tayangan holda talaba hal qila olishi kerak bo'lgan amaliy harakatlar va bajariladigan ishlarning namunaviy asosi sifatidagi tipik kasbiy vazifalar, muammolar va vaziyatlar to'plami loyihalashtiriladi;

4) ta'limning maqsadlari, mazmuni, o'zlashtirish usullari va o'zlashtirilganlik darajasini aniqlash yo'llarini o'z ichiga olgan ta'lim modullari tizimi ishlab chiqiladi;

5) ta'lim modullarining muayyan to'plamidan asosiy ta'lim dasturlari loyihalashtiriladi;

6) maxsus kasbiy kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini aniqlash mezonlari va ularni baholash usullari ishlab chiqiladi.

Ta'lim moduli – ta'lim maqsadlari va mazmunini belgilashning avtonom birligi bo'lib, ularni o'zlashtirish va nazorat qilish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi hamda bir yoki bir nechta kompetensiyani yoki biror murakkab kompetensiyaning bir qismini shakllantirishni ta'minlaydi.

Ta'lim modulli tizimining moslashuvchanligi va variativligi ayniqsa, hozirgi davrda dolzarb bo'lmoqda, chunki bozor iqtisodiyoti sharoitida ishchi o'rinlarning doimiy sifati va miqdoriy o'zgarishlari kuzatib turiladi. Kasblarga o'rgatish modulli tizimining mohiyati – talabalarning birin-ketin ta'lim birliklari modullarini o'zlashtirishdan iboratdir. Bu holatda ta'lim oluvchi unga taqdim etilgan dastur bilan mustaqil ravishda ishlashi mumkin. Ta'lim oluvchi o'ziga aniq bir maqsadni, axborot texnika bazasi va didaktik maqsadlarga erishish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalarni belgilab oladi. Umumkasbiy fanlarini modulli-kompetentli yondashuv asosida o'qitish jarayonida ta'limning barcha metodlari, vositalarini qo'llash natijasida talabalarda kasbiy kompetentliklarni shakllanishi ta'minlanadi.

Modulli-kompetentli yondashuvga asoslangan ta'lim imkoniyatlarini ishga solish va samarali qo'llashda ta'limning modulli tizimlarini joriy qilish yaxshi samaralar beradi, natijada bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini muvaffaqiyatli shakllantirish va buyurtmachi tomonidan qo'yilgan maqsadlarga muvofiq ravishda zamonaviy raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash uchun zamin yaratiladi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. N.Muslimov, D.Sayfurov, M.Usmonboeva va A.To'raevlar. Web-texnologiya asosida elektron axborot ta'lim resurslarini yaratish va ularni amaliyotga joriy etish. – T., 2015
2. Muslimov N.A, Urazova M.B. Bo'lajak o'qituvchilarning professional malakasini shakllantirishning texnik vositasi sifatida veb-sayt vazifasi // Hayot davomida ta'lim: Barqaror rivojlanish uchun uzluksiz ta'lim: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburg davlat universiteti, 2014. P 127129.
3. Muslimov Sh.N. “Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy grafik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish” T-2020:, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi.
4. Sh.Muslimov., M.Xalimov., Sh.Dilshodbekov., X.To'raev. “Chizma geometriya va Muhandislik grafikasi” o'quv qo'llanma Adabiyot uchqunlari nashriyoti, 2020. -168 b.
5. Muslimov Sh.N. “Chizma geometriya va Muhandislik grafikasi” elektron o'quv qo'llanma 2020. Respublika intellektual mulk agentligi guvohnomasi. №DGU 07744
6. Muslimov Sh.N., Xolmurzaev A.A., Madaminov J.Z., Xomidov A.Q. “Chizma geometriya va Muhandislik grafikasi” fanidan talabalar bilimni baholash uchun EHM dasturi 2020. Respublika intellektual mulk agentligi guvohnomasi. №DGU 08206

7.Muslimov Sh.N, Turaxanov.Sh.U, Matlab.I.A. “Chizmachilik” elektron qo’llanma
(mobil ilova) 2020. Respublika intellektual mulk agentligi guvohnomasi. №DGU 08816